

Лу Чжицю

викладач вокалу Zhejiang Xinshengdai Art School,
Китайська Народна Республіка;
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
факультет мистецтв Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна

Катерина Юр'єва

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва,
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕТОДОЛОГІЯ РОБОТИ НАД СЦЕНІЧНИМ ОБРАЗОМ ЗІ СТУДЕНТАМИ З КНР У КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

Анотація. Для створення повноцінного сценічного образу майбутній учитель музичного мистецтва повинен мати не лише технічні вокальні навички, але й має бути добре обізнаний з художньо-естетичними та етико-гуманістичними особливостями європейської і, зокрема, української музики, специфікою її образності та палітрою виразних виконавських засобів. Міждисциплінарна методологія роботи над сценічним образом має спиратися на низку підходів: особистісно-орієнтований, особистісно-діяльнісний, культурологічний, а також підходи, характерні для різних галузей гуманітарного знання: історичний, історико-культурний, порівняльний, музикознавчий тощо.

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, сценічний образ, постановка голосу, мистецька освіта, методологія, підходи, Китайська Народна Республіка, українські університети.

Abstract. To create a complete stage image, a future music art teacher should possess not only technical vocal skills but also be well-versed in artistic-aesthetic and ethical-humanistic features of European, particularly Ukrainian, music, as well as the specifics of its imagery and the palette of expressive performance tools. The interdisciplinary methodology for working on a stage image should be based on a range of approaches: personality-oriented, personality-activity-based, culturological, as well as approaches characteristic of various branches of humanities knowledge such as historical, historical-cultural, comparative, musicological, and so on.

Keywords: music art teacher, stage image, voice production, art education, methodology, approaches, People's Republic of China, Ukrainian universities.

Вступ. Фах учителя музичного мистецтва – складний і багатоаспектний, що вимагає наявності спектру особистісних якостей, необхідних як для педагога, так і для музиканта-виконавця, зокрема вокаліста. Адже учитель музичного мистецтва – це творча, емоційна, креативна, артистична людина, яка має володіти професійно-педагогічним мисленням, самоусвідомленням, загальнокультурними і професійними знаннями, вміннями, навичками, компетентностями, виявляти особистісно-професійну позицію.

Однією з важливих фахових здатностей, якими має володіти майбутній учитель музичного мистецтва, є здатність до створення сценічного образу, яка дозволяє фахівцеві опанувати сутність музичного твору як особливого феномену національної та загальнолюдської культури, розглядати його як синтез духовного, емоційного, естетичного досвіду народу і людства в цілому, на основі інтерпретації його художньо-смыслового виміру вибудовувати сценічний образ і ретранслювати його у педагогічній, виконавській, з-поміж іншого, вокальній діяльності.

Мета статті: на основі аналізу наукових джерел з різних галузей гуманітарного знання виявити основні методологічні підходи, що можуть бути покладені в основу формування в майбутніх учителів музичного мистецтва з КНР здатності до створення сценічного образу під час навчання в класі постановки голосу в українських університетах.

Виклад основного матеріалу. У педагогічному дискурсі української і зарубіжної науки наявний спектр досліджень, які дозволяють достатньо повно проаналізувати сутність поняття «здатність майбутнього вчителя музичного мистецтва до створення сценічного образу», виявити й окреслити методологічні засади та особливості формування означеної якості у студентів з КНР, які навчаються в українських вишах, у процесі вокальної підготовки, в класі постановки голосу.

В українській музичній педагогіці наявні дослідження, в яких:

– обґрунтовано теоретико-методологічні засади мистецької освіти (А. Болгарський, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, О. Рудницька, О. Ростовський, О. Хижна, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін.);

– проаналізовано особливості професійної підготовки майбутнього вчителя музичних дисциплін (В. Антонюк, Н. Гребенюк, А. Зданович, В. Смікал, Н. Овчаренко, Ю. Юцевич та ін.);

– схарактеризовано проблеми втілення сценічного образу у професійній (педагогічній, вокальній виконавській) діяльності (С. Гмиріна, О. Лобач, Є. Проворова та ін.);

– узагальнено ретроспективу становлення феномену та поняття сценічного образу у міждисциплінарному контексті (М. Зайцева, Д. Калістов, Л. Лимаренко, Л. Мазель, О. Рудницька та ін.).

У зарубіжній теорії і практиці мистецької освіти проблема здатності вчителя музичного мистецтва до створення сценічного образу вивчалася дотично, переважно у міждисциплінарному контексті з позиції виявлення сучасних тенденцій педагогічної освіти, особливостей змісту, форм, методів, технологій підготовки вчителя тощо. Аналіз проблематики простудійованих праць дозволяє їх диференціювати на окремі групи та виявити ступінь зацікавленості зарубіжних учених проблемами формування професійних якостей сучасного вчителя музичного мистецтва, його фахових компетентностей:

– праці, присвячені євроінтеграційним тенденціям розвитку музичної освіти (В. Песх (W. Peschl), Німеччина; Ч. Курсіевич (Cz. Kurpisiewicz), А. Бялковський (A. Białkowski), Дж. Курза (J. Kurcza), Польща; Б. Ватсінс (B. Wathins) Велика Британія) та ін.;

– дослідження з теоретичних аспектів музичної освіти, підготовки вчителя музики: Р.-Д. Крамер (R.-D. Kraemer), Німеччина; А. Бялковський (A. Białkowski), А. Йордан-Шиманська (A. Jordan-Szymańska), М. Пшиходзіньська (M. Przychodzińska), В. Сачер (W. Sacher), Польща; Дж. Болтон (G. Bolton), Велика Британія та ін.;

– праці з проблем методологічних орієнтирів розвитку музичної освіти В. Горишовський (W. Goriszowski), Е. Ліпська (E. Lipska), Дж. Учупа-Зроскі (J. Uchuła-Zroski), М. Грушевич (M. Grusiewicz), Польща; Е. Бонд (E. Bond) Велика Британія та ін.;

– міждисциплінарні студії з проблем сутності музичної освіти, її удосконалення з урахуванням сучасних тенденцій музично-педагогічної освіти: З. Лісса (Z. Lissa), Дж. Віршовські (J. Wierszyowski), В. Янковський (W. Jankowski), Польща; (Дж. Данн (J. Dunn), Велика Британія та ін.;

– практико орієнтовані праці з проблем удосконалення змісту, форм, методів, технологій підготовки вчителя музичного мистецтва (Е. Кемп (E. Kemp), З. Буровська (Z. Burowska), Е. Паркіта (E. Parkita), П. Барон (P. Baron), А. Валуґа (A. Waluga), Польща; І. Алєн (I. Allen), Велика Британія та ін.

Загальнопедагогічні та методичні аспекти професійної підготовки фахівців вокального мистецтва розкрито в роботах таких китайських дослідників, як Ду Сивей, Лі Чжень, Лі Шень, Сун Децзюнь, Чан Дунюнь, Чан Нань, Чжао Цзин та ін.

Китайськими вченими висвітлено різні питання здійснення професійної освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР:

– сформульовано загальні вимоги до організації їхньої професійної підготовки (Бу Цзиньчжи, Ей Юй Хуа, Лінь Хай та ін.);

– розкрито основні стратегії розвитку педагогічної освіти в цілому й музично-педагогічної зокрема (Бі Фуджі, Лі Цзихуа, Чжан Ченяю та ін.);

– схарактеризовано основні напрями формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (Ван Лей, Вей Лімін, Гу Юй Мей, Лю Веньцзун та ін.);

– висвітлено теоретичні й методичні проблеми музичної педагогіки (Гао Гонін, Ван Яохуа, Ма Да, Чжен Цзиньян, У Шуньчжан, Чжу Юнбей та ін.);

– з'ясовано особливості музичного навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (Лю Мянї, Ван Юечжи, Чжоу Чжень Юй, Яо Ямін та ін.);

– порушено питання стратегії розвитку китайської музично-педагогічної освіти (Бай Шаожун, Вей Лімін, Ван Бін, Ей Юй Хуа, Лінь Хай, Сяо Су, Фан Дінг Тан, Хуа Ей Юй, Цзінг Нань та ін.);

– простежено тенденції проведення паралелей у різних сферах мистецької освіти за спеціалізацією (Вей Лімін, Сюй Дін Чжун, Ціо Лі, Ма Ге Шунь, Ма Цзюнь, Сі Даофен, Ян Хун Нянь та ін.);

– вивчено історію розвитку вищої вокальної освіти (Сю Хайлін, Ши Вейчжен, Цао Яньлі, Чен Сихай, Сун Пейцін, Ван Бінчжао, Ван Юйне, Чжан Хао, Чжан Сюн, Лінь Лінь та ін.);

– окреслено особливості розвитку музичної освіти на сучасному етапі її реформування (Гао Хуейвен, Цаоньлі, Чжан Вей, Чжао Сі, Ян Цзин та ін.).

Поняття «образ» можна визначити як головний позв'язуючий фактор між реальним світом і світом мистецтва, виходячи з того, що, з одного боку, він втілює думки, почуття і переживання, які ґрунтуються на реальності, з іншого боку – використовує для досягнення цього різні засоби. Зв'язок реального світу і світу мистецтва через образ прослідковується на всіх історичних етапах культурного, мистецького поступу людства. Відповідно з позиції різних наук образ трактують у контексті цінностей, художньо-естетичної вартості, впливу на розвиток особистості, культури.

У довідникових джерелах поняття «образ» визначається, як: 1) у *філософії*: результат і ідеальна форма відображення предметів і явищ матеріального світу у свідомості людини; 2) вигляд, зображення; 3) живий наочний засіб про що-небудь; 4) у *мистецтві*: узагальнене художнє відображення дійсності, обрамлене у форму конкретного індивідуального явища; 5) у *художньому творі*: тип, характер; 6) порядок, спрямованість чого-небудь, спосіб (Маклаков, с. 435).

Поняття «образ» походить від латинського слова і означає імітацію. Синонімами до цього поняття є такі слова, як: схожість, копія, відтворення, дублікат та ін. (Овчаренко, с. 530). У психологічних довідникових джерелах образ розглядається як чуттєва форма психологічного явища, яка має просторову організацію і часову динаміку, може бути чуттєвим або раціональним (Мещерякова, Козлов, 2004) як суб'єктивна картина світу або її складова, що включає в себе як окремого суб'єкта, так і їх сукупність, як одну людину, так і певну кількість людей, крім того, до цього поняття належить просторове оточення і часова послідовність подій (Анцупов, Шипилов, 2006 с. 279).

У «Театральньо-драматичному словнику ХХ століття» за редакцією А. Баканурського та В. Корнієнка наведено визначення образу сценічного як результату відображення реальності в театральному мистецтві. У загальному сенсі образ сценічний – це сколок дійсності, який відбивається спектаклем у цілому; у специфічному – характер конкретної людини, відтворений на сцені. Образ сценічний у широкому розумінні (спектакль) реалізується режисером, у вузькому (роль) – актором. „Сценічний образ – це синтез емоції і форми, породженої творчою фантазією актора” (О. Таїров)» (Баканурський, Корнієнко, 2009, с. 171).

Поняття «сценічний образ» в енциклопедії з театрального мистецтва «у широкому значенні визначається як естетична категорія, особлива форма відображення дійсності засобами театрального мистецтва. У вузькому значення під сценічним образом розуміють конкретний зміст певного явища дійсності, який відтворений драматургом, режисером, актором, художником, введений ними характер, персонаж (Марков, 1965, с. 1145). У сценічному образі поєднано об'єктивне і суб'єктивне. Об'єктивне включає в себе різні характери, дії, події самого життя, а також внутрішній стан людини, саме те, що існує незалежно від митця, а суб'єктивне зосереджує в собі почуття, переживання, роздуми самого автора твору і його особливе бачення певних явищ, включаючи його ставлення до того, що відбувається (Марков, 1965, с. 1145). Визначаючи відмінність між сценічним і художнім образами, В. Курбатов зауважує, що сценічний образ – більш конкретний, а художній образ – більш загальний для всіх видів мистецтва (Курбатов, 2006, с. 110). Саме сценічний образ включає як загальний образ спектаклю, який ґрунтується на режисерському задумі і відтворений за допомогою виконавської майстерності, акторської гри, різних виражальних музичних засобів, так і образ, який відтворює сам актор.

Відповідно учитель музичного мистецтва має володіти елементами акторської майстерності, артистизму, усвідомлювати комунікативну природу музики, що забезпечує ефективність виконання ролі інтерпретатора у процесі розкодування, передачі смислової палітри художнього образу крізь призму сценічного образу.

У педагогічних дослідженнях з теорії і практики мистецької освіти (О. Рудницька, В. Черкасов, О. Щолокова та ін.) проблема формування здатності майбутнього вчителя музичного мистецтва до створення сценічного образу досліджувалась у контексті виявлення специфіки впливу різновидів мистецтв, насамперед музичного, на розвиток майбутнього педагога, становлення його професіоналізму, окремих професійних якостей.

Відповідно у наукових джерелах обґрунтовується думка, що вчитель музичного мистецтва як вокаліст-інтерпретатор, ретранслятор культурних цінностей має володіти стійкими світоглядними установками, співвіднесеними з культурним досвідом людства і нації.

Більшість науковців-педагогів суголосні в тому, що у процесі інтерпретації музичного твору вчителем музичного мистецтва відбувається екстеріоризація особистісних цінностей, що є вагомим чинником професійної діяльності фахівця.

Виконавські уміння майбутнього учителя музики розвиваються насамперед у процесі ефективно організованої вокальної підготовки. Л. Василенко вважає, що вокальна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – це «процес, спрямований на максимальний розвиток у них здатності до глибокого розуміння музичних образів та втілення їх у досконалії співацько-виконавській формі» (Василенко, 2003, с. 9).

Н. Гребенюк визначає навчання вокалу як засвоєння низки понять, в яких відображаються і закріплюються об'єктивні відношення взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів вокальної та загальної педагогіки, основ вокальної методики і

вокального виконавства, а також їх зумовленість всією системою навчання» (Гребенюк, 1999, с. 55).

Вокальне навчання музиці, на переконання Ю. Юцевича, «створює широкі можливості для спільної навчально-виховної діяльності викладача і студента, сприятливі передумови для здійснення вокально-технічного розвитку в єдності з художнім, для повнішого врахування індивідуальних особливостей розвитку кожного учня». На переконання вченого, підготовка у класі постановки голосу полягає у виконанні низки завдань: знати механізми та природу звукоутворення, закономірності формування співацького голосу, практично керувати процесом співу, розуміти сутність різних фонаційних явищ, вміти створити художньо- музичний образ тощо (Юцевич, 1998, с. 137).

При цьому важливим вважаємо врахування не тільки особистісних властивостей кожного студента – майбутнього вчителя музичного мистецтва, а й національно-культурні особливості, притаманні всім здобувачам освіти з Китайської Народної Республіки.

Китайські дослідники стверджують, що найбільші труднощі для китайських студентів постають у процесі освоєння таких жанрів зарубіжної (зокрема європейської та української) музики, як великі непрограмні твори (особливо симфонії), і, з-поміж іншого, музично-сценічних творів, які побудовані на естетиці «театру переживання». Невластивими для національної художньої свідомості Китаю є відкрита емоційність і такі категорії, як «психологізм», «драма» та «трагедія», «драматургія конфліктного типу».

Труднощі викликають і відносно нові для китайської музичної культури засоби виразності – такі як хроматика, розвинене багатоголосся – як поліфонічного, так і гомофонно-гармонічного типу. Для традиційного китайського музичного мислення, налаштованого на лаконічність та мініатюрність композиції при ретельному оздобленні кожної деталі, на домінування естетичного аспекту, виникають перешкоди частіше при входженні у смислове поле великої форми європейської музики, а також у випадках акцентування на етичному, ідейному змісті творів.

Серйозною перешкодою розуміння творчої спадщини українських та європейських композиторів є незнання китайськими студентами відповідного культурно-історичного контексту. Таким чином, освоєння української та європейської музичної культури на рівні створення сценічного образу вимагає розробки спеціальних методів та пошуку нестандартних підходів з боку українських викладачів вокалу.

Висновки. Для створення повноцінного сценічного образу майбутній учитель музичного мистецтва повинен мати не лише технічні вокальні навички, але й має бути добре обізнаний з художньо-естетичними та етико-гуманістичними особливостями європейської і, зокрема, української музики, специфікою її образності та палітрою виразних виконавських засобів.

Навіть поверховий огляд наукової літератури з проблем вокального навчання здобувачів вищої музично-педагогічної освіти з КНР в університетах України, з-поміж

іншого, з питань формування в класі постановки голосу здатності створювати сценічний образ, має спиратися на широку міждисциплінарну методологію. В основу мають бути покладені підходи: особистісно-орієнтований, особистісно-діяльнісний, культурологічний, а також низка підходів, характерних для різних галузей гуманітарного знання: історичний, історико-культурний, порівняльний (в синхронному та діахронному вимірах), музикознавчий тощо.

Список літератури

- Анцупов, А. Я., & Шипилов, А. И. (2006). *Словарь конфликтолога*. Питер.
- Баканурський, А. Г., & Корнієнко, В. В. (2009). *Театрально-драматичний словник ХХ століття*. Знання України.
- Василенко, Л. М. (2003). *Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього учителя музики*. (Автореф. дис. канд. пед. наук). НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ.
- Вей, Лімін. (2016). Культурологічні особливості співацького навчання майбутніх учителів музики. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*, 3, 86–96.
- Гребенюк, Н. Є. (1999). *Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти*. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського.
- Курбатов, В. П. (2006). *Особенности системной интерпретации сценического образа как феномена культуры*. [Дисс. ... канд. культурології]. КГУКИ.
- Маклаков, А. Г. (2003). *Общая психология*. Питер.
- Марков, П. А. (Ред.). (1965). *Театральная энциклопедия*. Т. 4: Нежин — Сярев. <http://maxima-library.org/mob/b/464915>
- Мещеряков, Б., & Зинченко, В. (Ред.). (2004). *Большой психологический словарь*. Прайм-Евронек.
- Овчаренко, Н. (2014). *Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія*. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов.
- Юцевич, Ю. (1998). *Теорія і методика розвитку співацького голосу*. Київ: ІЗМН.